

DUDUQLANISHNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA DUDUQLANISH ALOMATLARI, BELGILARI, TURLARI, DUDUQLANISH RIVOJLANISHI FAZALARI.

Xasanboyeva Gulbahor Nasrullaevna

MTTDMQTMOI Maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314562>

Annotatsiya. Ushbu maqolada duduqlanuvchi bolalarning nutqiy rivojlanishining o'ziga xosligi, duduqlanishning kelib chiqish sabablariberib o'tilgan.

Kalit so'zlar: korreksiya, duduqlanish, nafasni rivojlantirish, nevropatiya, reabilitatsiya, adabtatsiya, kompensatsiya, anatomik –fiziologik, mexanizm, artikulyatsion apparat.

Annotation. This article describes the specifics of speech development in children who stutter and the causes of stuttering.

Key words: correction, stuttering, respiratory development, neuropathy, rehabilitation, adaptation, compensation, anatomical-physiological, mechanism, articulation apparatus

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности речевого развития заикающихся детей и причины заикания.

Ключевые слова: коррекция, заикание, развитие дыхания, невропатия, реабилитация, адаптация, компенсация, анатомо-физиологический, механизм, артикуляционный аппарат.

Kirish

Davlatimizning qator qonun va qarorlarida jamiyatimizning bir bo'lagi bo'lgan alohida yordamga muhtoj bolalar, o'smirlarni ijtimoiy qo'llash, ularga ta'lim-tarbiya berish, kasb hunarga o'rgatish, sog'lom bolalar qatoridan o'rin olib o'z qobiliyati, imkoniyatlarini ko'rsata olishga, ma'naviy kamol topishiga asos soluvchi chora tadbirlarda alohida qayd etilgan.

Nutqning to'g'ri tarkib topishi atrofdegilar nutqiga, nutqiy tajribaga, to'g'ri nutq muhiti va ta'lim-tarbiyaga bog'liq. Chunonchi, endigina gapirishni o'rganayotgan ilk bolani nutqini rivojlantirishda tovushlarni aniq talaffuz qilish, lug'at boyligini o'stirish, nutqni grammatik tomondan tuzilishini to'g'ri shakllantirish, kelgusida bolani erkin so'zlashuv muloqot nutqini ravon, to'siqlarsiz ifodalashga zamin yaratadi.

Nutq to'g'ri va to'liq bayon etilsagina, so'zning ma'nosi tushunarli bo'ladi, bola atrofdegilar hodisalarni mohiyatini anglashga muvofiq bo'ladi, nutq orqali bola tafakkuri rivojlanib boradi. Nutq nuqsonlari turi juda ko'p, hozirgi kunda maxsus ta'lim tizimi isloh qilinayotgan davrda bu uslublarni takomillashtirish katta ahamiyat kasb etmoqda. Nutq nuqsonlari ichida og'ir nutq kamchiligi bo'lib hisoblangan duduqlanish ustida juda ko'p xorijiy olimlar va mamlakatimiz olimlari mazkur nutq nuqsonini oldini olish, bartaraf etish ustida izlanishlar olib borib, hozirgi kunda uni bartaraf etish vositalaridan bo'lmish logopedik ritmika usullarini qo'llashga jiddiy e'tibor qaratilmoqda.

Dolzarbli: Duduqlanish nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarning nutqi, ushbu muammo bo'yicha nutqning turli tomonlarini o'rgangan ko'pgina mashhur defektologlarning tadqiqotlari, izlanishlari predmeti bo'lgan. Ular nutqining fonetik tuzilishidagi o'ziga xosliklar, nutqlarining lug'at boyligi, dialogik va monologik nutqlari ko'rib chiqilgan.

Biroq, o'zbek bolalarida duduqlanuvchi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash usul, vosita va metodlari har tomonlama, yetarlicha o'rganilmagan hamda tadqiq etishni talab qilinuvchi mavzu hisoblanadi.

Bola tabiat tomonidan nutq ko'nikmalarini shakllantirish uchun mo'ljallangan anatomik-fiziologik nutq apparati bilan tug'iladi. Agar nutq va boshqa oliy psixik funksiyalarning rivojlanishi o'z vaqtida sodir bo'lmasa, u holda odam, odatda to'liq rivojlana olmaydi. Rivojlanish jarayonida qaytarib bo'lmaydigan o'zgarishlar yuzaga keladi, ularni kompensatsiyalashning imkoni bo'lmaydi. Bola nutqining ilk ko'rinishlari reflektor xarakterga ega bo'ladi, ular uning ruhiy holatini ifodalaydi: ochlik, og'riq, noqulaylik hissi – bola qichqirishni boshlaydi. Ijobiy his-tuyg'ularni ifodalaganda, bolada qiyqirish, gugulash va chug'urlash rivojlanadi, ular tegishli mimika va imo-ishoralalar bilan birgai fodalanadi. Umumiy motorika ko'nikmalarining rivojlanishi katta ahamiyatga ega.

Bola hayotining ilk kunlaridan boshlab o'zining artikulyatsion va ovoz apparatlarini nutqqa tayyorlaydi. Dastlab tovushlar reflektor tarzda talaffuz qilinadi. Keyinchalik assotsiatsiyalar o'rnatiladi, bola o'zining va boshqalarning nutqini tinglaydi. Keyinchalik taqlid nutqi rivojlana boshlaydi, boshqalarga ayniqsa, onasining nutqiga taqlid qiladi. Bola hayotining birinchi yili oxiriga kelib uning lug'atida taxminan 8-10ta so'z to'planadi. Ikki yoshga kelib ularning soni ortib boradi. Bola ularni ishlatishni o'rganadi, murakkablashtiradi, turli xil kombinatsiyalarni sinab ko'radi, so'z boyligini to'playdi, iborani o'zlashtiradi.

Ikki yoshdan boshlab bolaning ijtimoiy-psixologik aloqalari kengayadi, so'zboyligi ko'payadi. Nutq yanada ongli, maqsadli bo'ladi, birinchi istak va ehtiyojlar paydo bo'ladi. Psixologik omillarning roli ortib boradi, lekin bola hali ham o'z xohish-istaklarini to'liq ifoda eta olmaydi, chunki unda so'z boyligi cheklangan va gapirish, tushuntirish, talab qilish istagi nihoyatda kuchli bo'ladi, bu ayniqsa bola hayajonlangan holatda yanada keskin ifodalanadi. Hissiyotlar uni ko'pincha boshdan oyoq qamrab oladi, u shoshib qoladi, uning fikrlari tarqab ketadi, bola shu paytdan boshlab o'z nutqiga "tiqilib" qola boshlaydi, chunki u atrofdagilar uni tushunmagani yoki bolani keskin to'xtatib qo'yishganidan xavotirlanadi. Nutqiy rivojlanishning ushbu dastlabki davrida nutq funksional tizim sifatida shakllana boshlaydi. Spontan artikulyatsion mashqlar nutqning markaziy mexanizmlarini shakllantirish va "avtomatlashtirish" ga yordam beradi. Turli sabablarga ko'ra bu jarayonning buzilishi (nutqiy rivojlanishning sustlashishi, stressli vaziyatlar va boshqalar) temp, ritm va sintezning buzilishi ko'rinishidagi nutq buzilishlariga olib kelishi mumkin. Bolaning shaxs xususiyatlari, ota-onalarning unga bo'lgan munosabati va ijtimoiy-psixologik muhit katta ahamiyatga ega. Duduqlanishning boshlang'ich davrida tashkil etiladigan maxsus korreksion ishlar eng muhim asos hisoblanadi. Agar nutq jarayonining shakllanishini tahlil qiladigan bo'lsak, duduqlanish muammosiga "birlamchi" va "ikkilamchi" jihatdan yondashishimiz mumkin. Gulash, gugulash, chug'urlash, ilk so'zlarni talaffuz qilish nutq va til rivojlanishining boshlang'ich bosqichidir. Artikulyatsiyaning turli xil kombinatsiyalarini sinab ko'rish jarayonida tovushlar va bo'g'inlarning turli xil birikmalari paydo bo'ladi. Ushbu mashqlar nutqning fiziologik mexanizmlarini shakllantirish uchun zarurdir. Aynan shu davrda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan buzilishlar birlamchi fiziologik duduqlanish deb ta'riflanadi.

Ikkilamchi duduqlanish - nutq nuqsonining sof duduqlanish sifatida shakllanishi va xronizatsiyalanishi bo'lib, u ham o'ziga xos dinamikaga ega. Nutq bilan birga ifodalanadigan his-tuyg'ular ta'sirida nafas olish buziladi. Asta-sekin nayrang so'zlar, "embollar", sinonimlar, javobdan qochish holatlari paydo bo'ladi. Bu o'ziga xos ikkilamchi simptomlar hisoblanadi. So'zlarni tanlash va almashtirishga bo'lgan ehtiyoj, tortishishlarning paydo bo'lishi ikkilanishga

olib keladi, bu fikrlash jarayonining buzilishiga sabab bo'ladi, ayni holatlar o'z navbatida duduqlanishni kuchaytiradi.

Duduqlanishning ikki sababi bor: turki bo'luvchi va provokatsiyalovchi. Duduqlanish rivojlanishiga turki bo'luvchi sabablar orasida quyidagilarni ajratish kerak:

- Irsiy moyillik;
- Ensefalopatik oqibatlarga olib keladigan kasalliklar;
- Bachadon ichida, tug'ilish davomidagi jarohatlar;
- Asab tizimining ortiqcha ishlashi va charchashi (yuqumli kasalliklar natijasida).

Duduqlanish paydo bo'lishiga yordam beradigan shart-sharoitlar:

- Motorika rivojlanishi va ritm hissining buzilishi;
- Emotsional rivojlanishning yetishmasligi;
- Atrofdagilar bilan munosabatlarning anormalligi sababli reaktivlikning oshishi;
- Yashirin ruhiy kasalliklar.

Yuqorida keltirilgan shartlarning aqalli bittasi mavjudligi asab buzilishi uchun yetarli bo'ladi va natijada duduqlanish rivojlanadi. Duduqlanish kelib chiqishini provokatsiyalovchi sabablar: bir vaqtli ruhiy travma (qo'rquv); oilada ikki yoki undan ortiq tilda so'zlashish; taxilaliya (tez gapirish). Duduqlanishning patogenezi subkortikal dizartriya mexanizmiga o'xshaydi. Uning tarkibi — nafas olish jarayoni, artikulyatsiya va ovoz chiqarishni boshqarish koordinatsiyasining buzilishi. Shu bois, duduqlanish ko'pincha dizaritmitik dizartriya deb ham ataladi. Miya po'stlog'i va subkortikal tuzilmalarning induksion o'zaro ta'sirining buzilishi po'stloq regulyatsiyasi buzilishiga olib keladi. Shu sabab, harakat uchun»oldindan tayyorgarlik»ga mas'ul bo'lgan striopallidal tizimning faoliyatida o'zgarishlar sodir bo'ladi. Harakatda ikki guruh mushaklari ishtirok etadi — biri qisqaradi, boshqalari — yoziladi. Mushak tonusining to'g'ri va izchil qayta taqsimlanishi orqali tez, aniq va qat'iy farqlanuvchi harakatlarni amalga oshirish mumkin. Mushaklar tonusini oqilona qayta taqsimlanishini boshqarish striopallidar tizimga to'g'ri keladi. Emotsional giperqo'zg'alish yoki miyaning anatomo-patologik shikastlanishlari natijasida striopallidar regulyatorini bloklanishi klonik takrorlash (tutilish) yoki tonik spazmga olib keladi. Duduqlanish alomatlari, belgilari va turlari.

Nafas olish. Duduqlanishda nafas olish jarayonining buzilishlari orasida nafas olish va chiqarish vaqtida juda ko'p havo sarflanishi qayd qilinadi, bu artikulyatsiya sohasidagi qarshilikning buzilishi tufayli kelib chiqadi. Duduqlanishda nutqiy nafas olish buzilishi bemor tomonidan inspirator-unli va protorli tovushlarni hosil qilishda yotadi. Boshqacha qilib aytganda, ovoz boylamlarining harakati va protor shovqinni shakllantirish uchun bemor olingan nafas havosini qo'llaydi. **Ovoz.** Tovushni talaffuz qilishga harakat qilish ovozning paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan ovoz teshigining spazmatik tarzda yopilishi bilan birga kechadi. Xuruji vaqtida hiqildoq tez va keskin yuqoriga, pastga va oldinga qarab harakatlanadi. So'zni maromida talaffuz eta olmaganligi sababli, bemorlar unilarni qattiq tarzda gapirishga harakat qilishadi. Shivirlab gapirish va kuylashda alomatlarning yumshalishi qayd qilinadi, ba'zan nutqning to'liq normallashtirishiga qadar. **Artikulyatsiya.** Artikulyatsiya apparatidagi funktsional buzilishlar bilan bir qatorda, duduqlanishda somatik buzilishlar ham kuzatiladi. Masalan, tanglayning chuqur bo'lishi, tilni chiqarishda uni bir tomonga og'ganligi, burun bo'shlig'ida — burun to'sig'ining qiyyshayganligi, chig'anoqlarning gipertrofiyasi.

Birgalikda kechuvchi harakatlar — bu duduqlanib qolish vaqtida yuzaga keladigan harakatlardir, ular zaruriy emas, ammo ayni paytda bemor tomonidan ongli harakat sifatida amalga oshiriladi. Duduqlanish xuruji vaqtida bemorlar boshini orqaga tashlashi, oldinga egishi,

ko'zlarini yumishi, mushtlarini qisishi, yelka qisishi, oyoq bilan yerni urishi, bir oyoqdan ikkinchi oyoqqa o'tishlari mumkin. Bir so'z bilan aytganda, tonik yoki klonik tortishishlar deb ataladigan harakatlar qilish. **Psixika.** Duduqlanish rivojlanishi bilan ma'lum ruhiy buzilishlar yuzaga kelishi muqarrar. Eng ko'p uchraydiganlari harflar, bo'g'inlar va so'zlar oldidagi qo'rquv, ya'ni ularni talaffuzidan. Duduqlanish bilan og'rigan bemorlar, nutq davomida bunday harflar va so'zlardan qasddan qochishadi, iloji bo'lsa, ular boshqalariga almashtirishga harakat qilishadi. Xuruj davrida mutloq gunglik paydo bo'lishi mumkin. Normal so'zlasha olmaslik haqidagi fikrlar boshqalardan kamlik va butun «men»i nuqsonli ekanligini anglashgacha olib borishi mumkin.

1-faza. Duduqlanishning kichik epizodlari, ravon nutq davrlari qisqarishi kuzatiladi. Duduqlanishni birinchi bosqichining oxiri quyidagi belgilar bilan belgilanadi: Talaffuzdagi qiyinchiliklar ko'pincha jumlaning dastlabki so'zlarida uchraydi; Duduqlanish epizodlari bog'liq gaplar, ko'makchi so'zlar va nutqning boshqa qisqacha qismlarini so'zlashda paydo bo'ladi; «Kommunikativ bosim» duduqlanishni og'irlashtiradi; ola so'zlashish bilan bog'liq qiyinchiliklariga munosabat bildirmaydi, u xijolat bo'lmasdan gapiradi. Hech qanday tashvish, nutqdan qo'rqish yo'q. Bir zumdagi emotsional chaqnash duduqlanishni chaqirishi mumkin.

2-faza. Aloqa qilishda muammolar, birgalikda kechiuvchi harakatlar yuzaga kela boshlaydi. So'zlashishdagi qiyin vaziyatlar soni asta-sekin oshib boradi. Muammo surunkali tus oladi, ammo xurujlarning og'irligi farq qiladi; Talaffuz bilan bog'liq muammolar ko'pincha qiyin so'zlardan iborat bo'lgan paglarni tez talaffuz qilishda yuzaga keladi, nutqning qisqa qismlarida esa kamroq uchraydi; Bola nutqining buzilishidan xabardor, ammo o'zini duduq deb hisoblamaydi. Har qanday vaziyatda erkin gapiradi.

3-faza. Spazmatik sindromning mustahkamlanishi. Biroq, bemorlar nutqdan qo'rqishmaydi va noqulaylik sezishmaydi. Ular muloqot qilish uchun har bir imkoniyatdan foydalanadilar. Davolash taklifi bemor tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi yoki g'ayratga undamaydi. Ular o'zlarini xotirjam tutishadi. Bemorlar duduqlanishlari tufayli ba'zi vaziyatlarda so'zlashish qiyin bo'lishini anglab yetadilar; uayyan tovushlar, so'zlar bilan bog'liq qiyinchiliklar paydo bo'ladi; «Muammoli» so'zlarini boshqalar bilan almashtirishga urinishlar qayd qilinadi.

4-faza. Ushbu fazada duduqlanish — katta shaxsiy muammodir. Duduqlanishga yorqin emotsional reaksiyalar paydo bo'ladi, natijada bemor gapirishdan qochishga harakat qiladi. Agar ilgari bemor vaqti-vaqti bilan «muammoli» tovushlarni (so'zlarni) boshqasiga almashtirishga harakat qilgan bo'lsa, endi bu doimiy tus oladi. Bemor o'zining duduqlanishiga boshqalarning munosabatini diqqat bilan tinglashni boshlaydi. Duduqlanishni 4-fazasining xarakterli xususiyatlari: Duduqlanishni kutish (antisipatsiya); Muayyan tovushlarni (so'zlarni) talaffuz qilishdagi qiyinchiliklar surunkali xarakterga ega bo'ladi; Logofobiya (nutqdan qo'rquv); Savollarga javob berishdan qochishga harakatlar. Duduqlanish mavjudligi bolani so'zlashuv vaziyatlaridan qochishga majbur qiladi, natijada uning muloqot doirasi va natijada umumiy rivojlanish darajasi qisqaradi. Shubha, ehtiyotkorlik, o'zi va tengdoshlari o'rtasidagi farq mavjudligi hissi yuzaga keladi. Bola va ota-onasi (sinfdoşlar, tengdoşlar) o'rtasidagi tushunmovchilik tufayli, ajralganlik va kamsitilganlik hissi paydo bo'ladi. Ta'sirchanlik oshadi, qo'rquv paydo bo'ladi, bu ruhiyatning tushkunligiga va duduqlanishni yanada kuchayishiga olib kelishi mumkin. Duduqlanish bola o'zini noqulay his qilishi, uyatchanligi va odamoviligi tufayli maktabda o'zlashtirishning yomonlashuviga olib kelishi mumkin. Muammoning rivojlanishi kasb tanlash hamda oila yaratishga xalaqit berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nurkeldiyeva D.A., Chicherina Ya.Ye. Ilk, maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogik va logopediya tekshirish. T.: Yangi asr avlodi, 2007.
2. Psixologo-pedagogicheskaya diagnostika. Pod redaksiyey I.Yu.Levchenko i S.D.Zabramnoy. M., ACADEMA, 2005.
3. Ayupova M.Yu. Logopediya. T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2007.